

**«ZAMONAVIY DUNYODA
PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA»
NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYA**

INNOVATIVE ACADEMY

«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI

«ZAMONAVIY DUNYODA PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA: NAZARIY
VA AMALIY IZLANISHLAR»NOMLI № 05-SONLI ILMIY, MASOFAVIY,
ONLAYN KONFERENSIYASI

ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION

OpenAIRE

zenodo

**«ZAMONAVIY DUNYODA PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA: NAZARIY VA
AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI № 05-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN
KONFERENSIYASI**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 21812020, WWW.IN-ACADEMY.UZ VEB SAYTI) «ZAMONAVIY DUNYODA PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA: NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LN QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INTERNET ARCHIVE BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. PEDAGOGIKA (TURLARI BO'YICHA)
2. PSIXOLOGIYA FANLARI
3. FILOLOGIYA
4. ADABIYOTSHUNOSLIK
5. LINGVISTIKA

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELTIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA REPLIKANING DIALOGIK BUTUNLIKNI SHAKLLANTIRISHDAGI O‘RNI

THE ROLE OF THE REPLICA IN FORMING DIALOGIC UNITY IN UZBEK AND ENGLISH

Rabbimova Yulduz Karshiboy qizi

DOI: 10.5281/zenodo.18995677

Teacher at Samarkand State Institute of Foreign Languages

E-mail: academicaget6767@gmail.com

Annatsiya

Mazkur tezisdagi o‘zbek va ingliz tillarida replikaning dialogik butunlikni shakllantirishdagi o‘rni qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi. Replikaning struktur-semantik va pragmatik xususiyatlari, uning dialog tarkibidagi boshlovchi, javob beruvchi, baholovchi va yakunlovchi funksiyalari yoritiladi. Tadqiqot natijasida replika dialogning mazmuniy izchilligi va kommunikativ yaxlitligini ta’minlovchi asosiy birlik ekanligi asoslanadi.

Kalit so‘zlar: replika, dialogik butunlik, dialogik nutq, qiyosiy tahlil, pragmatika, struktur-semantik tahlil, o‘zbek tili, ingliz tili.

Summary

This thesis comparatively analyzes the role of the replica in forming dialogic unity in Uzbek and English. It examines the structural-semantic and pragmatic features of replicas, as well as their initiating, responsive, evaluative, and concluding functions in dialogue. The study proves that the replica is a key unit ensuring the semantic coherence and communicative integrity of dialogic speech.

Keywords: replica, dialogic unity, dialogic speech, comparative analysis, pragmatics, structural-semantic analysis, Uzbek language, English language.

KIRISH

Zamonaviy tilshunoslikda dialogik nutqni o‘rganish masalasi tilni tayyor grammatik tizim sifatida emas, balki ijtimoiy-kommunikativ faoliyat shakli sifatida talqin etish bilan bevosita bog‘liq. Dialog inson nutqining eng tabiiy ko‘rinishi bo‘lib, unda ma’no alohida gaplar yig‘indisi tarzida emas, balki o‘zaro bog‘langan replikalar ketma-ketligi asosida shakllanadi. Dialogik nutqni maxsus tadqiq etgan dastlabki muhim ishlardan biri L. P. Yakubinskiyning 1923 yildagi “On Dialogic Speech” asari bo‘lib, unda dialog nutqning konkret, ijtimoiy va o‘zaro ta’sirga asoslangan shakli sifatida yoritiladi[1]. Bu yondashuv dialogni monologdan farqli ravishda tayyor matn emas, balki suhbatdoshlar o‘rtasidagi bevosita aloqada shakllanadigan dinamik birlik sifatida tushunishga zamin yaratgan. Keyingi bosqichda dialogik nutqning ichki mexanizmlarini ochishda konversatsion tahlil maktabi alohida ahamiyat kasb etdi. Xususan, H. Sacks, E. Schegloff va G. Jefferson 1974 yilda suhbatdagi turn-taking, ya’ni navbat almashish tizimi muloqotning fundamental tashkiliy tamoyillaridan biri ekanini ilmiy asosda ko‘rsatdilar. Ularning qarashlariga ko‘ra, dialogda har bir replika oldingi nutq birligiga javob berish, uni davom ettirish, tuzatish yoki inkor qilish orqali muloqotning umumiy oqimini boshqaradi. Shu ma’nodagi replika dialogning tasodifiy bo‘lagi emas, balki uning struktur yaxlitligini ta’minlovchi asosiy birlik hisoblanadi. Demak, dialogik butunlikni tushunish uchun alohida gapni emas, replikalararo bog‘lanish mexanizmini tahlil qilish zarur bo‘ladi.

Dialogik nutqni chuqurroq izohlashda H. Clarkning “Using Language” asari ham muhim nazariy asos beradi. Olim til qo‘llanishini shunchaki “bir kishi gapiradi, boshqasi tinglaydi” shaklidagi hodisa emas, balki joint action, ya’ni hamkorlikda bajariladigan ijtimoiy faoliyat deb talqin qiladi[2]. Bunday yondashuv shuni ko‘rsatadiki, dialogdagi har bir replika mustaqil emas, balki suhbatdoshlarning muvofiqlashtirilgan harakati ichida ma’no kasb etadi. Shuning uchun replikaning vazifasi faqat axborot uzatish bilan cheklanmaydi; u suhbatning yo‘nalishini belgilaydi, kommunikativ munosabatni shakllantiradi va dialogik butunlikning semantik-pragmatik markazini yuzaga chiqaradi.

Dialogik birliklarning funksional tabiati nutq axtarlari nazariyasida ham o'z aksini topgan. J. L. Austin "How to Do Things with Words" asarida nutq birliklari voqelikni shunchaki ifodalab qolmay, balki muayyan amalni bajarishini ko'rsatgan; J. Searle esa bu g'oyani rivojlantirib, har bir nutq birligi illokutiv kuchga ega ekanini asoslagan[3]. Bu qarashlar replikaning dialogdagi o'rni faqat sintaktik emas, balki pragmatik ekanini ko'rsatadi: replika savol berishi, tasdiqlashi, rad etishi, iltimos qilishi, munosabat bildirishi yoki yashirin kommunikativ niyatni ifodalashi mumkin. Aynan shu jihat dialogik butunlikni oddiy gaplar ketma-ketligidan farqlab, uni o'zaro bog'langan kommunikativ harakatlar tizimiga aylantiradi. Mazmuning dolzarbligi shundaki, o'zbek va ingliz tillarida replikaning dialogik butunlikni shakllantirishdagi o'rni hali yetarli darajada qiyosiy-pragmatik planda umumlashtirilmagan. Ingliz tilida replika ko'pincha struktur jihatdan ixcham va kommunikativ maqsadni nisbatan bevosita ifodalovchi birlik sifatida namoyon bo'lsa, o'zbek tilida u ko'proq kontekst, bilvositalik, hurmat kategoriyasi va intonatsion vositalar bilan chambarchas bog'liq holda talqin etiladi. Shu sababli replikaning dialogik butunlikdagi funksiyasini qiyosiy o'rganish nafaqat dialog nazariyasi uchun, balki pragmalingsvistika, diskurs tahlili, qiyosiy tilshunoslik, tarjima nazariyasi hamda chet tillarni o'qitish metodikasi uchun ham muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda replikaning dialogik butunlikni shakllantirishdagi o'rni ochib berish uchun qiyosiy-tipologik, struktur-semantik, pragmatik va diskursiv tahlil metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot materiali sifatida o'zbek va ingliz tillaridagi dialogik nutq namunalaridan olingan replikalar tanlab olindi hamda ular dialog ichidagi funksional mavqei, mazmuniy bog'lanish xususiyati, javob qaytarish modeli, illokutiv yo'nalishi va kommunikativ vazifasi nuqtai nazaridan tahlil qilindi. Tahlil jarayonida replikaning savol-javob, tasdiq-inkor, aniqlashtirish, izohlash, baholash, munosabat bildirish va dialogni davom ettirish kabi funksiyalari qiyosiy asosda o'rganildi. Shuningdek, replikalarning dialogik butunlik tarkibida semantik yaxlitlik, pragmatik izchillik va nutqiy aloqadorlikni ta'minlash mexanizmlari tavsifiy hamda interpretativ yondashuv asosida yoritildi.

Asosiy qism

Dialogik nutqning ichki tuzilishini belgilovchi asosiy birliklardan biri replika hisoblanadi. Replika dialog tarkibida mustaqil gap sifatida emas, balki oldingi va keyingi nutq bo'laklari bilan mazmuniy hamda pragmatik aloqaga kirishuvchi kommunikativ unsur sifatida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan u dialogik butunlikning eng muhim qurilish materiali bo'lib, suhbatning mantiqiy harakati, mazmuniy izchilligi va funksional yo'nalishini belgilaydi. Agar alohida gap monologik ifodaning grammatik birligi bo'lsa, replika dialogik nutqda o'zaro ta'sir, javob reaksiyasi va kommunikativ munosabatni yuzaga keltiruvchi birlikdir. Demak, dialogik butunlik alohida gaplar yig'indisi emas, balki o'zaro bog'langan replikalar tizimidir. Replikaning dialogik butunlikdagi roli, avvalo, uning reaktiv va proaktiv tabiatida ko'rinadi.

1-rasm. O‘zbek va ingliz tillarida replikaning dialogik butunlikni shakllantirishdagi funksional xususiyatlari

Har bir replika, bir tomondan, oldingi nutq bo‘lagiga javob beradi, ikkinchi tomondan esa keyingi replikaga zamin yaratadi. Shu sababli replika dialogning faqat davomiyligini emas, balki uning ichki mantiqini ham boshqaradi. Masalan, savol replikasi javob replikasini talab qiladi; e‘tiroz yangi izohni yuzaga keltiradi; baholovchi replika esa tasdiq, inkor yoki munosabat bildiruvchi keyingi nutq harakatini chaqiradi. Natijada dialogik butunlik aynan replika va unga mos javob reaksiyasi o‘rtasidagi semantik-pragmatik uyg‘unlik asosida shakllanadi. Bu jihat replikaning dialogda oddiy sintaktik birlik emas, balki kommunikativ harakatni tashkil etuvchi markaziy unsur ekanini ko‘rsatadi.

Tahlil shuni ko‘rsatadiki, replika dialog tarkibida bir necha funksional vazifani bajaradi. Birinchidan, u boshlovchi birlik sifatida kommunikativ vaziyatni ochadi va suhbatning tematik yo‘nalishini belgilaydi. Ikkinchidan, u javob birligi sifatida oldingi replikaning mazmunini tasdiqlaydi, inkor qiladi, aniqlashtiradi yoki qayta talqin qiladi. Uchinchidan, replika baholovchi va pragmatik vosita sifatida suhbat ishtirokchilarining munosabatini, emotsional holatini va ijtimoiy masofasini ifodalaydi. To‘rtinchidan, ayrim replikalar yakunlovchi birlik sifatida dialogning tugallanishini, mavzuning yopilishini yoki yangi kommunikativ bosqichga o‘tishni ta‘minlaydi. Shu tariqa replika dialogning ham mazmuniy, ham struktur, ham pragmatik yaxlitligini shakllantiruvchi ko‘p funksiyali birlik sifatida namoyon bo‘ladi.

O‘zbek va ingliz tillari qiyosida replikaning bu funksional mohiyati umumiy bo‘lsa-da, uning ifodalanish shakllari sezilarli darajada farqlanadi. Ingliz tilida replika ko‘pincha sintaktik jihatdan ixcham, mantiqan aniq va kommunikativ maqsadi nisbatan bevosita ifodalangan birlik sifatida qo‘llanadi. Savol, rozilik, rad etish, izohlash yoki aniqlashtirish kabi nutq harakatlari ko‘p hollarda ochiq verbal shakllar orqali yuzaga chiqadi. O‘zbek tilida esa replika ko‘proq bilvositalik, kontekstga tayanganlik va hurmat-pragmatik omillar bilan tavsiflanadi. Shu sababli o‘zbek dialogida replikani to‘g‘ri talqin qilish uchun uning grammatik shaklidan tashqari murojaat usuli, intonatsiya, pauza, nutq tempi va ijtimoiy vaziyatni ham hisobga olish zarur bo‘ladi.

Qiyosiy kuzatuvlar ingliz tilida dialogik bog‘lanish asosan struktur aniqlik va pragmatik bevositalik, o‘zbek tilida esa mazmuniy yaqinlik, nutqiy odob va munosabatni yumshatish strategiyasi asosida qurilishini ko‘rsatadi. Ingliz tilida replika ko‘proq informativ va reaksion xarakterga ega bo‘lsa, o‘zbek tilida u ko‘pincha qo‘shimcha ravishda suhbatdoshga hurmat bildirish, rad javobini yumshatish, fikrni bilvosita yetkazish yoki kommunikativ muvozanatni saqlash vazifasini ham bajaradi. Bu esa replikaning dialogik butunlikdagi roli faqat formal emas, balki lingvokulturologik va pragmatik xarakterga ega ekanini tasdiqlaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, replika dialogik butunlikning asosiy qurilish birligi bo‘lib, u dialogning mazmuniy izchilligi, struktur yaxlitligi va pragmatik yo‘nalishini ta‘minlaydi. O‘zbek va ingliz tillari qiyosida replikaning umumiy kommunikativ vazifalari saqlansa-da, uning ifodalanish usullari farqlanadi: ingliz tilida bevositalik va struktur aniqlik kuchliroq bo‘lsa, o‘zbek tilida bilvositalik, kontekst va hurmat-pragmatik omillar ustunroq namoyon bo‘ladi. Demak, replikaning dialogik butunlikdagi o‘rnini o‘rganish dialog nazariyasi, pragmalingvistika va qiyosiy tilshunoslik uchun muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Austin, J. L. *How to Do Things with Words*. 2nd ed. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1975.
2. Searle, J. R. *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
3. Clark, H. H. *Using Language*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

4. Sacks, H., Schegloff, E. A., Jefferson, G. “A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation.” *Language*, 1974, Vol. 50, No. 4, pp. 696–735.
5. Crystal, D. *Prosodic Systems and Intonation in English*. London: Cambridge University Press, 1969.
6. Brazil, D. *The Communicative Value of Intonation in English*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
7. Wells, J. C. *English Intonation: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
8. Halliday, M. A. K., Matthiessen, C. M. I. M. *Halliday’s Introduction to Functional Grammar*. 4th ed. London: Routledge, 2014.
9. Gumperz, J. J. *Discourse Strategies*. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
10. Mehrabian, A. *Silent Messages*. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, 1971.
11. Bakhtin, M. M. *Problems of Dostoevsky’s Poetics*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984.
12. Yakubinsky, L. P. “On Dialogic Speech.” *PMLA*, 1997, Vol. 112, No. 2, pp. 243–256.

TABLE OF CONTENTS | MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ
SECTION 1. ARTICLES FROM CENTRAL ASIA

1.	O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA REPLIKANING DIALOGIK BUTUNLIKNI SHAKLLANTIRISHDAGI O'RNI Rabbimova Yulduz Karshiboy qizi	4
2.	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MUSTAQIL FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH USULLARI Jumayeva Sarvinoz Ilhombekovna	7
3.	MANAGING CONFLICT THROUGH BODY LANGUAGE IN PSYCHOLOGY Batirova Venera Rashidovna, Umarova Dilfuza O'rozbayevna, Batirova Ma'mura Rashidovna, Matkarimova Gulchaman Sheripbayevna	15
4.	PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL THEORY OF CONFLICT MANAGEMENT THROUGH BODY LANGUAGE Shodiyev Asror Mengli o'g'li, Teshaboyev Foziljon Abdulhafiz o'g'li, Botirova Soxiba Batirbayevna, Soibnazarova Nargiza Baxtiyor qizi	19
5.	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI NUTQINI SUN'IY INTELLEKT VOSITALARI ORQALI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI Tashmuradova Halima Allaberdievna, Shermuhammedova Husnida	24
6.	PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE PROCEDURE AND METHODS OF CONFLICT MANAGEMENT Raimboyeva Dinora Rustambek qizi, Ro'zimova Shoirra Odilbek qizi, Sa'dullayeva Iroda Muzaffar qizi, Nizamova Xurshida Maxmudjon qizi	27
7.	TA'LIM MENEJMENTINI BOSHQARISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI Xotamov Javoxir Abdusharop o'g'li	32
8.	MAKTAB MUASSASALARIDAGI PEDAGOG USTOZLARDA VUJUDGA KELADIGAN KASBIY DEFORMATSIYA VA UNDAN CHIQUISH YO'LLARINING MUHIM METODLARI Toshpulatov Abdulazz Quvondiq o'g'li	34
9.	KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISH XUSUSIYATLARI Raxmatova Dilobar Ibragimovna	38
10.	REFLEKSIYA O'SMIR SHAXSI RIVOJLANISHINING OMILI SIFATIDA Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna	42

11.	ALEKSANDR FAYNBERGNING “UY” SHE’RIDA RUHIY YOLG’IZLIK VA MEHR OBRAZI TALQINI Zoirova Diyora Shavkat qizi	46
12.	OTMDAGI INGLIZ TILI DARSLARIDA CLIL TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH Gapparov Abduljalil Jabbarovich	49
13.	O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TOVAR TASHQI SAVDOSINING AHAMIYATI J.K. Majidov	52
14.	МОЛОДЁЖНЫЙ СЛЕНГ КАК СОЦИАЛЬНО- ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ Ражабова Жасмина Анвар кизи, Муродова Дилдора Арабовна	55
15.	КНИГА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА Аджалова Фирангиз Низами кизи	58
16.	OILAVIY MUHITNING BOLA PSIXIKASIGA TA’SIR ETUVCHI PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASPEKTLARI Toshpulatov Abdulaziz Quvondiq o’g’li, Bahronova Sevinch Burxon qizi, Soliyeva Maftunaxon Oybek qizi	62
17.	PROCEDURES AND PSYCHOLOGICAL METHODS OF CONFLICT MANAGEMENT IN EDUCATION Xasetullayeva Miyuagul Muftulla kizi, To’liboyeva Yulduz Axmad qizi, Batirbayeva Saida Baxtiyarovna, Atabayeva Xurshida Muratbayevna	68
18.	SPORTCHI TALABALARNING MUVOFFAQIYATGA ERISHISHNING MOTIVATSIYAGA TASIRI VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI Allayarov Dilshod Raximboy o’g’li, Ruzmetov Sherzod Arslon o’g’li	73
19.	MENTAL TRENING VA O’Z-O’ZINI REGULYATSIYA QILISH STRATEGIYALARINING YUQORI MALAKALI SPORTCHILARDA NATIJDORLIKNI OSHIRISHDAGI SAMARADORLIGI Rejepova Farida Turdibaevna	77
20.	PEDAGOGIK AMALIYOT JARAYONIDA METODIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH USULLARI N.Y.Rasulova	81
21.	КОГНИТИВНАЯ ПРИРОДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО МЫШЛЕНИЯ И РОЛЬ ЯЗЫКА В ЕЁ ФОРМИРОВАНИИ Исраилова Илона Халитовна	85

